

B0D1

Thiago Stefanin (Prefeitura Municipal de Bauru)
Regilene Ap. Sarzi Ribeiro (UNESP)
Dorival Campos Rossi (UNESP)

Palavras-chave: corpo, poéticas digitais, Processing e Graber i3, arte generativa.

Resumo

Estudo teórico-prático sobre os processos criativos com os meios eletrônicos que envolvem as poéticas digitais, síntese operativa do fazer-pensar. Interessa discutir como o uso dos dispositivos maquímicos (*softwares*, *hardwares*, lentes, câmeras – de código aberto) possibilitam aplicabilidades nas artes visuais. O uso de equipamentos eletrônicos potencializa a interação homem-máquina estendendo a interação ao público e as reflexões da arte e da ciência além do corpo e da visão para experiências de imersão em ambientes de realidade virtual e ou aumentada. As tecnologias emergentes permitem tornar o corpo visível por dentro e amplificar as capacidades cognitivas (sensíveis e inteligíveis) do artista/criador. Para tanto se fez necessário uma investigação em biotecnologia que convergisse para o cenário *biohacker* - a subversão de sistemas: biológicos e / ou numéricos para a produção de uma instalação artística interativa. O trabalho que segue descreve o processo criativo dos artistas para compor a instalação B0D1, que induz o interator a observar os tecidos internos e as tramas orgânicas do seu cabelo através de um púlpito desenvolvido com técnicas de fabricação digital (impressão 3D) e um dispositivo microscópico (*DIY - do it yourself*, faça você mesmo) que capta a imagem do cabelo e a traduz em outras imagens. A partir do uso de ferramentas abertas como o *software Processing* e a impressão 3D (Graber i3), a pesquisa pretende demonstrar aplicações e novas técnicas e materiais que a revolução computacional possibilita ao universo das artes visuais. B0D1 visa à sinergia homem-máquina e a percepção sensível do corpo para subverter a sua objetificação na contemporaneidade, da fragilidade e fragmentação do corpo.

Abstract

Theoretical and practical study of the creative processes with electronic media involving digital poetics, operative synthesis of make-believe. Interests to discuss how the use of machine-like devices (software, hardware, lenses, cameras - open source) enable applicability in the visual arts. The use of electronic equipment enhances the human-machine interaction by extending the interaction to the public and the reflections of art and science beyond the body and vision for immersion experiences in virtual reality environments and or increased. Emerging technologies allow make the body visible inside and amplify the cognitive capacities (sensible and intelligible) of the artist / creator.

For this to biotechnology research it made one must converge to the scenario biohacker - subversion systems: biological and / or number for producing an interactive art installation. The work that follows describes the creative process of artists to compose the B0D1 installation, which induces the interactor to observe the internal tissues and organic plots of your hair through a pulpit developed with digital fabrication techniques (3D printing) and a microscopic device (DIY - do it yourself) that captures the hair image and translates it into other images. From the use of open tools like Processing software and 3D printing (Graber i3), the research aims to demonstrate applications and new techniques and materials that the computational revolution allows the world of visual arts. B0D1 aims at man-machine synergy and sensitive perception of the body to subvert its objectification in contemporary times, the weakness and fragmentation of the body.

Keywords: body, digital poetics, Processing, Graber i3, generative art

Linguagem numérica e fabricação digital

Trata-se de um relato de experiência do processo de criação da instalação artística B0D1, cuja investigação partiu do conceito de poética como processo formativo (como se forma) e operativo (como opera) da obra de arte e adotou o seguinte princípio da criação artística: enquanto a obra se faz, inventa-se o modo de fazer. (PLAZA e TAVARES, 1998).

Justificamos a realização desta pesquisa por consideramos que o hibridismo homem-máquina e a possibilidade de apresentar o corpo ao avesso, esquadrihado mediado pela experiência artística tem se tornado cada vez mais presença nas artes visuais com o corpo biocibernético:

Quer os artistas estivessem trabalhando ou não com dispositivos tecnológicos, o corpo foi se tornando objeto nuclear das artes porque as mutações pelas quais o corpo vem passando produzem inquietações que se incorporam ao imaginário cultural (SANTAELLA *apud* TAVARES, 2014).

A metodologia é pautada em levantamento bibliográfico, coleta de dados, estudo dos conceitos pertinentes à fundamentação da ideia central da obra B0D1 e a descrição do processo de criação visando sua reflexão crítica.

A fundamentação está centrada nos desenvolvimentos teóricos e no pensamento de estudiosos, filósofos e/ou artistas dos campos da arte, da comunicação e do designer, sobretudo aqueles que discutem as relações entre arte, ciência e tecnologia na contemporaneidade e suas interfaces, como Júlio Plaza e Mônica Tavares (1989), Edmund Couchot (2003), Diana Domingues (2002), André Parente (1993), Lúcia Santaella (2004), Suzete Venturelli (2008) e Claudia Gianetti (2006).

Para introdução do tema e durante a realização do estado da arte, selecionamos duas produções que exemplificam a temática da pesquisa,

demonstrando aplicações de conceitos desenvolvidos na visualidade contemporânea que exibem a pluralidade das mídias e da arte.

A primeira é um videoclipe do grupo de música eletrônica *The Chemical Brothers, Wide Open ft. Beck* (2015), no qual podemos observar a transformação do corpo orgânico da personagem em um corpo tecnológico.

Tornar o corpo aberto, visível adaptável é a premissa que o videoclipe transmite com cores claras neutras cujo corpo é figurado por uma rede paramétrica que deixa entrever seu interior, em um ambiente simples e inusitado como uma garagem. A música empolgante e ritmada é coreografada pela dançarina Sonoya Mizuno que foi mapeada e tratada em uma pós-edição 3D. O corpo em movimento aos poucos vai se tornando uma trama parametrizada como as impressões 3D, os membros da dançarina tornam-se sintético-digitais, sendo o coração evidenciado como forma de vida orgânica, material e natural. O coração flutua dentro do corpo parametrizado, pulsante ao ritmo da música.

Uma roupa especial permitiu que Sonoya executasse sua dança com liberdade, enquanto os muitos sensores capturaram-na em tempo real. Essa malha sensível foi substituída com auxílio do acabamento meticuloso da edição por pintura 2D, deformação e reconstrução das sombras (THEMILL, 2015).

A poética explorada na dança é tratada com ferramentas 3D e estrutura digital o resultado é uma peça única que exemplifica o panorama biohacker e a hibridização humana, biológica e sintética. Uma série de técnicas de efeitos visuais altamente técnicos é aplicada para que a dançarina ganhe uma forma paramétrica branca translúcida anatômica a seu corpo biológico uma estrutura celular matéria (híbrida) como a da fabricação digital que resulta em um corpo digitalizado (SANTAELLA, 2004)

Os diretores Dom & Nic propuseram a audácia do *take* único, no qual a coreografia de 4,5 minutos de duração é registrada sem cortes. As mudanças de iluminação e precisão de repetição da dança foram suportadas por diversas câmeras e sistemas de rastreamento do corpo da dançarina que auxiliaram o tratamento final de edição (THEMIL, 2015).

Outro trabalho que despertou nosso interesse participou da Feira Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE em 2015, que aconteceu em São Paulo. Estamos falando da obra *Poesia 3D* do artista brasileiro Roberto Stelzer. A obra tem a plasticidade resultante do processo digital de construção material de um objeto projetado ou desenhado em um computador e depois materializado em impressão 3D.

Roberto Stelzer é sócio fundador e diretor de projetos do Garagem Fab Lab¹, um laboratório de fabricação digital integrado a uma rede internacional com

¹ Ver: < <http://garagemfablab.com.br/> >

unidades em vários países. É fotógrafo, artista plástico, designer de brinquedos, realizou exposições e oficinas no Brasil e no exterior.

Um dos projetos principais do artista foi “O livro branco nº1”, que Roberto desenhou com o pseudônimo *Troyart*, com robôs em papel cartão para colorir e montar. Este projeto ganhou em 2012 o selo do *If Design Awards*, em Frankfurt, na Alemanha.

Atualmente sua pesquisa está centrada em esculturas modulares, objetos, brinquedos e robôs, além de contos infantis, livros para colorir e ilustrações, utilizando as novas mídias disponíveis. É um dos pioneiros no Brasil nas aplicabilidades das mídias digitais e na fabricação 3D como processos criativos e de materialidade de projetos artísticos.

O livro “Poesia 3D” é o resultado de uma pesquisa de materialização da palavra na construção do sentido estético e poético. O processo de impressão em 3D acrescentou irregularidades aleatórias na textura das superfícies e a não precisão das formas ressalta a adaptação humana à tecnologia. Neste livro, as imperfeições são muito bem recebidas e exaltadas, aproximando o eu real do eu digital, inseparáveis de hoje em diante (FILE, 2015).

Essa relação híbrida entre as técnicas de reprodução, que mescla o modo de produção analógico com o digital, é atualizada por meio da fabricação 3D e agrega ao processo de criação a conhecida técnica de reprodução por matrizes de uma forma inovadora. O livro que compõe a obra *Poesia 3D* é uma matriz impressa em alto relevo possibilitando reproduções do texto em contraste ao sentido poético e estético que amplia e estende a própria noção de livro e de leitura.

O trabalho de Stelzer apresenta as novas tecnologias e novos olhares para as coisas simples e comuns do dia a dia, como a leitura e o livro, subvertendo as técnicas de fabricação digital para sincretizar seu poema.

Poéticas Digitais

Participação, imersão e interatividade são elementos fundamentais que envolvem as relações entre público e autor nas artes visuais. Com o surgimento das novas tecnologias estamos diante da arte da participação e interação. Adentramos um ambiente e dele participamos descobrindo e alterando o espaço que o estrutura.

Nesse momento começamos a pensar em outro conceito para entender as instalações: o conceito de representação que passa a ser o de apresentação. Os materiais em seu estado natural (sem passar por nenhuma manipulação ou alteração) e os dispositivos (luzes, projeções, máquinas) entre os quais

circulamos nos colocamos dentro da representação pela inserção do corpo no espaço.

Na arte interativa e generativa é importante distinguir níveis de participação que passam pela inclusão, imersão e interação. A participação pode ser vista como inclusão ou incrustação como o estar dentro da obra. Mas essa situação é ampliada por diferentes graus de participação do espectador, e do seu corpo, chegando a níveis mais intensos de interatividade propiciada pelas tecnologias digitais.

O pesquisador de arte imersiva Oliver Grau afirma que a interação é o “efeito do observador sobre o meio e o conteúdo transmitido” (GRAU, 2007, p. 137). Ao passo que o artista multimídia Milton Sogabe esclarece que interatividade é uma situação que existe em todas as relações que envolvem dois ou mais elementos. No campo da arte são vários níveis de interatividade, desde a apreciação da obra até a participação e a criação compartilhada. Os níveis de interação com a obra são definidos na sua estrutura, que orienta a maneira como o participante pode atuar (SOGABE, 2002).

Com as tecnologias numéricas na arte digital a presença do corpo é percebida por dispositivos de captura que por meio de diferentes tipos de sensoriamento – sonoro ótico e ou tátil – fazem com que os sinais emitidos pelo corpo do espectador sejam transcodificados e traduzidos em *bits* processados por microcontroladores no próprio sistema gerador e programador destes dispositivos.

Se a interatividade baseava-se já radicalmente nas relações tradicionais do autor, da obra e do espectador, a introdução de uma lógica da autonomia dessas relações torna esse relacionamento ainda mais complexo e profundo. Quer se trate de pôr em contato o espectador com simulações de seres humanos, organismos imaginários ou simples imagens nota-se que os dispositivos interativos imaginados pelos artistas tendem a solicitar a participação do corpo inteiro (COUCHOT, 2003, p.37).

Neste novo campo da arte interativa interessam diálogos que são vividos no momento em que se experimenta a obra. O que está em jogo são a troca e o processamento da interatividade entre obra e espectador, como base da concepção da obra. Uma obra computacional e generativa, como a B0D1, é estruturada pela programação dos dispositivos que a compõem – câmeras e sensores, computadores, softwares e sistemas de leituras destas informações para receber os estímulos externos (inputs). O trabalho de arte acontece mediante intervenção do participante que recebe as respostas (outputs) vividas a partir das máquinas.

Nas obras-situações o artista é um ativador – propositor – de processos de comunicação e o antigo espectador é um fruidor (fruição: fruir, gozo, posse,

desfrute, usufruir) no sentido total do termo, pois é implantado para dentro da obra e estimulado a se relacionar com ela por experiências perceptivas ativas.

Se nas instalações todo o corpo do espectador é solicitado a participar da obra e não somente o seu olho/visão, o que acontece nas instalações interativas com tecnologias digitais? O nível de interação se amplia de tal forma que os sinais enviados pelo corpo são recebidos pelo computador e transformados em respostas, que somente podem ser geradas por uma máquina. Esse diálogo entre homem e máquina é mediado pelas interfaces mouses, teclados e telas sensíveis, no caso da realidade virtual pelos capacetes, luvas e óculos e na realidade ampliada, imagens e links. Em outros casos os robôs também agem como interfaces e interagem entre si e com o público em espaços com sensores que permitem a aquisição e a comunicação de dados.

As interações neste nível são dadas por estruturas mínimas como *bits* que agem em resposta através de cálculos de programação e por meio de *softwares* que determinam as modificações e alterações no sistema eletrônico que gera a obra de arte.

Com a arte das tecnologias interativas surgem novos campos de ação e reação perceptivos de sinais naturais (corpo) e sinais artificiais (máquina) que tem como chave o aspecto híbrido da interação homem-máquina (PARENTE. 1993). Estamos diante de profundas mudanças na relação entre público e autor que envolve as questões da arte e sua audiência e o que tradicionalmente chamamos de fruição da obra.

Passamos de uma arte da contemplação, em que o espectador está diante de uma janela por meio da qual olha, ou diante das instalações onde o participante se desloca espacialmente, para uma arte da interação que demanda a real e efetiva conexão do participante. A interatividade não é mais um processo intersubjetivo de ideias composta de interpretações, mas associações mentais que se fazem em tempo real na interação com as máquinas.

A noção de objeto artístico é trocada pela ideia de processo, já que a obra nunca é um objeto pronto, mas um devir, um constante vir a ser, pronto para se atualizar conforme a interação do novo participante. O corpo é o agente da experiência estética. O princípio básico da arte interativa é a capacidade de inter-relação entre os sinais internos e externos do corpo estimulados por softwares e hardwares que separadas do corpo atuam como “entidades maquínicas” (DOMINGUES, 2002, p.159).

Nas interações entre corpo e máquina se efetivam relações, reciprocidades, virtualidades e conexões híbridas entre os sentidos do corpo. No imaginário do artista circulam conceitos como síntese, imaterialidade, multiplicidade, caos, fractal, heterogeneidade, imersão, conectividade e complexidade. O artista propõe diálogos, entre corpo e máquina, e o espectador, interage mediado pelas interfaces (DOMINGUES, 2002). Na arte interativa a comunicação é aberta entre o autor – obra/sistema/interface – espectador/interator e resulta

numa relação de interdependência e complementariedade entre criador, obra/sistema e interator: observador interno e partícipe.

Segundo Giannetti, “[...] outra repercussão inerente à utilização de sistemas virtuais, como os da Inteligência ou Vida Artificial, consiste no questionamento da gênese participativa ou criativa da máquina [...]” (GIANETTI, 2006, p.199), já que para criar a obra propriamente dita, ou seja, o diálogo entre o sistema e o interator, é imprescindível a interface homem-máquina.

A interação, que é dependente do nível de participação e imersão do sujeito, supõe a expansão dos conceitos de autor e observador aos de meta-autor e interator, ou se preferir propositor e interator.

A exploração da matéria binária a fim de criar arte pode-se materializar na forma de luz, imagem, objeto até fabricado digitalmente. As qualidades evidenciadas na estética digital como a fragmentação, a repetição, a linearidade, a combinação e a complexidade expõem o poder da tecnologia dos computadores revelando os processos durante os elementos da falha identificando onde encontramos manchas, camadas, múltiplos, movimento e aleatoriedade.

Os processos híbridos (hibridização da linguagem) nas artes visuais proporcionam novos meios, suportes e linguagens que potencializam as narrativas e a reflexão da criação. Invenção, tempo, espaço e matéria imersos numa intensa polinização cruzada entre as três grandes revoluções que presenciamos neste século: a revolução computacional, a biotecnológica e a revolução quântica, nos darão poder no Séc. XXI de uma maneira inédita, nunca presenciada antes.

Neste cenário contemporâneo de convergência e hibridização das linguagens, surgem tecnologias emergentes e novos processos de produção. Como fruto do hibridismo e da contaminação entre Artes Visuais – processos transdisciplinares – as instalações interativas envolvem, ainda, os espaços arquitetônicos e urbanos bem como as tecnologias do audiovisual, a exemplo da videoarte, de procedimentos tecnológicos, entre muitos outros.

Assim sendo, o objeto deste trabalho se fundamenta na linha conceitual em aproximar as ideias de materialidade, corporeidade e espacialidade tanto quanto a temporalidade e interatividade proporcionadas pelos meios digitais. “Somos capazes de intuir a presença numérica, apesar dos números não estarem ali. Esta é mais uma característica da imagem numérica, pois ela não mais trabalha com a matéria ou com a energia, mas com programas, cálculos e números” (COUCHOT, 2003, p.19) que agora se materializa, de bits a átomos, através da impressão 3D para além das telas e representações na forma da fabricação digital.

O processo criativo Hacker

Deste modo os processos do artista tem se classificado da seguinte organização:

1. Perfil ou *footprinting* (coleta de informações), quando pesquisamos nas plataformas de compartilhamento aqueles programas que nos servirão para a temática escolhida no projeto.

2. Planejamento (perfil), organização, pesquisa on-line, análise e finalização dos *sketchs* (versão) com resultados visuais em tempo real, criando um fluxo de produção e conhecimento que se repete a cada alteração do código, gerando diversas versões nos diferentes *sprints* (ciclos).

3. Varredura em que se deve determinar o sistema ativo e os serviços, que o programa deve executar para gerar a reflexão esperada na interatividade com o público.

Finalmente o programador deve definir o sistema operacional e começar a enumeração ou testes de versões que virão a servir como projeto final, como podemos ver mais detalhadamente no percurso da pesquisa em: “FACECODE. Organismo Poético de Recodificação Digital” (STEFANIN e RIBEIRO, 2015). A hibridização das linguagens marca a mudança de comportamento como esclarece Tavares:

Causada inicialmente pela inserção do mecânico e a seguir pelo numérico na arte, tem sido, assim responsável por mudanças de hábitos dos artistas. Ao se renovarem as ferramentas, os materiais e as formas de execução de uma obra, a noção de arte se complexifica impondo ao criador a necessidade de dominar as especificidades desses meios de modo a transgredi-los e subvertê-los. (TAVARES, 2014)

A cibercomunidade, com suas atitudes inovadoras, criativas, sua disposição para a troca e afinidade com as ideias progressistas ajudaram a fundamentar o funcionamento da Internet e configuraram a cultura de abertura e liberdade no ciberespaço tal como a conhecemos hoje. Fazem parte dessa cultura de compartilhamento: programadores, experts e gurus da rede cuja história remonta ao início dos microcomputadores e dos primeiros experimentos da ARPANET. Os membros desse movimento deram origem ao termo hacker. Eles desenvolveram uma série de tecnologias, linguagens, programas, protocolos que se disponibilizaram livremente até configurar o que hoje conhecemos como a Internet. (RAYMOND, 1998)

O termo *hacker* não está limitado somente à cultura do *software*, existe também em outros campos, como na música, no design, na ciência, na arte, entre outros. Fundamentalmente é aceito como *hacker* todo aquele que sinta emoção para resolver problemas e acrescentar suas habilidades para exercitar sua inteligência, além disso, deve atuar de acordo com os fundamentos da cultura *hacker*, não importa seu campo de atuação. A cultura *hacker* se

fundamenta na cooperação, na ajuda mútua voluntária, no compartilhamento e na liberdade. Os *hackers* se opõem ao autoritarismo, à censura, ao segredo, ao controle e ao uso da força.

Com a cultura *hacker* pode-se observar os efeitos da abertura nos indivíduos numa sinergia econômica, social, cultural, tecnológica e política. É o exemplo mais claro da contemporaneidade da inteligência coletiva (LÉVY, 2007) que potencializa a inovação e gera mudanças radicais na sociedade, promovendo democracia em tempo real, revalorizando a cultura da liberdade, a participação, a colaboração e a oposição à sociedade hierarquizadas e verticais. Neste sentido, utilizamos um manual *DIY Microscope* (LANDWEHR e KUNIS, 2013) para representar o corpo do participante junto ao sentido da obra.

Para tanto, é preciso desmontar uma *webcam* convencional e localizar na parte frontal sua lente, retirá-la e simplesmente inverter o lado da lente. O cone convergente da posição normal da lente deve ser invertido, divergindo a imagem ao CMOS da câmera (Um sensor CMOS, em particular, é um componente eletrônico em estado sólido que converte a luz num padrão de cargas elétricas que se traduz em dados digitais)² resultando numa imagem ampliada de acordo com a distancia das lentes, qualidade da webcam e quantidade de lentes.

Alguns testes de ampliação foram estudados utilizando materiais orgânicos como: água, saliva, cabelo, cebola, e insetos para calibrar o microscópio.

Abaixo, a figura 1 apresenta algumas fotos desses experimentos.

Figura 1: Amostras utilizando o microscópio DIY

Fonte: Stefanin – 2015

² Para saber mais, ver: < <https://pt.wikipedia.org/wiki/CMOS> >

Uma importante variável é a luz e a estabilidade da base do microscópio, pequenas vibrações da mesa ou do equipamento desfocam a imagem pela proximidade da lente e o objeto. Para isso a ideia do púlpito que suportará o dispositivo microscópio teve que ser repensado e está em fase de desenvolvimento.

Uma pesquisa de formas e símbolos que possam transportar o conceito desejado a obra foi decidida usar a representação helicoidal da estrutura do DNA como ícone do acesso a obra e suporte do microscópio.

Cabe ressaltar que na metodologia de B0D1, os artistas propuseram uma clara alteração no processo de criação na medida em que a forma de acesso aos códigos e *scripts*, que antes eram assimilados como algo novo e sempre a ser investigado ou reconhecido como na obra FACECODE³ (STEFANIN e RIBEIRO, 2015), agora são buscados nas bibliotecas já absorvidas pelo *set* dos artistas, que permite maior domínio nas combinações de linguagens e a otimização do tempo de produção.

Ferramentas Abertas e Compartilhamento em rede

Open Hardware são artefatos tangíveis – máquinas, dispositivos ou outros objetos físicos, cujo projeto foi disponibilizado ao público de modo que qualquer um pode construir modificar, distribuir e utilizar esses artefatos. Assim, como uma ferramenta aberta oferece a liberdade de controlar a tecnologia e ao mesmo tempo, compartilhar conhecimentos e estimular a comercialização por meio do intercâmbio aberto do projeto (FREE CULTURAL WORKS, 2012)

Os *hardwares* abertos têm desenvolvido instrumentos, dispositivos e peças prometem revolucionar a fabricação digital como o projeto *RepRap*, uma iniciativa com a intenção de criar máquinas que se auto replicam. Estas máquinas que podem ser usadas para prototipagem e fabricação rápida geram a ignição de um produto de sucesso comercial como a *Maker Bot Industries* que produz ferramentas para o universo da fabricação digital, como *scanner* 3D, impressoras 3D, CNC's e insumos, entre outros.

A criação digital com ferramentas abertas traduz a informação para algoritmos matemáticos ou comandos digitais para recriar essa interação num *loop*, em uma infinidade de vezes e de formas diferentes. Alguns exemplos de sites que oferecem ferramentas abertas são: *Continuum*, *constrvct* para roupas; *nervous system*, para joalheria e alguns objetos como lâmpadas; *SketchChair* para móveis; *openprocessing* para bibliotecas de *scripts* e códigos numéricos, *thingiverse* para modelos 3D, *instructables* com diversos projetos faça você mesmo entre outros grupos de compartilhamentos da cibercomunidade.

³ Ver em <<http://www.facecode.art.br>>

Como interface interativa utilizamos da linguagem numérica para realizar o *feedback* do público com a obra, iniciada a pesquisa de bibliotecas de programação na plataforma *openprocessing*⁴ onde buscas com palavras como orgânica, células, conceitos de biologia e óticos, de zoom, e de fractais foram analisados para aproveitar como potência e conceito, desejados para a obra.

Figura 2. Arte generativa criada para BOD1.

Fonte: Stefanin 2015.

A obra surge amparada em bibliotecas generativas que partem de formas geométricas a partir de equações matemáticas as quais são representadas visualmente em tempo real com suporte do *software* aberto *Processing*.

A linguagem computacional marca a interatividade da obra por meio dos algoritmos definidos pelo artista. Os parâmetros alterados na equação como o eixo x, y e z da movimentação do ponteiro do mouse alimentam o algoritmo gerador da representação visual. Tais parâmetros podem ser atrelados ao posicionamento do público no espaço ou na interação com a paisagem da instalação. Na imagem da figura 3, apresentamos um diagrama em modelo 3D de como a obra se materializa no espaço expositivo de uma instalação interativa.

⁴ Ver em < <http://www.openprocessing.org/> >

Figura 3. Arte generativa DNA B0d1

Fonte: Stefanin – 2015

Para fabricar o suporte da obra foi pensado na disponibilidade dos equipamentos e de explorar a materialidade digital como vimos no clipe “*Wide Open*” que deixa a mensagem de que é preciso nos abrir para novas possibilidades e horizontes, novas linguagens e conexões que hibridizam o homem com a máquina, pois dessa relação nascem novas artes, fruto da tecnologia e da sociedade em rede.

O processos criativos derivados de acidentes de percurso, erros de processamento e situações imprevistas que implicaram em soluções ágeis e na proposição de novas abordagens e caminhos estéticos são a trajetória do artista pesquisador, para isso aliado a comunidade aberta uma reflexão sobre fragmentação da sociedade converge para a divisão para reordenar novas materialidades e sentidos como demonstra o trabalho de Stelzer.

Em suma, para o filósofo Jos de Mul na era digital surge o Metadesigner, ou seja, “[...] aquele que faz design do design, projeta o espaço multidimensional e fornece uma interface amigável ao usuário que lhe permite ser um co-designer, sem que necessariamente ele tenha experiência, deixando abertas camadas de personalização dos projetos, além do simples compartilhamento” (DE MUL, 2011, p.36).

O ponto de partida somos nós mesmos, nossa identidade, ou representação, sobre a relação das pessoas com linguagem eletrônica, o hipertexto, a metalinguagem paradoxal do audiovisual e a contemporaneidade com a cultura visual cintilante que explora o conteúdo imagético ao extremo, trazendo o *glitch* (erro de processamento do código digital) como estética do cotidiano. Tais recursos são características do mundo eletrônico que estamos mergulhados e para que a criação com tais linguagens aconteça de forma

criativa, inovadora e inventiva deve-se entender o processo como um todo e como parte do próprio processo que a programação permite, da análise de bibliotecas a interpretação e instrumentação de tais recursos até sua aplicação *biohacker*.

Referências

COUCHOT, Edmond, et al. A segunda interatividade. Em direção a novas práticas artísticas. In DOMINGUES, Diana (org.) *Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e criatividade*. São Paulo: UNESP, 2003, p.27-38.

DE MUL, Jos. Redesigning design. *Open Design Now: Why Design Cannot Remain Exclusive*. Amsterdam, The Netherlands: BIS publishers, 2011. p. 34–39. Disponível em: <<http://opendesignnow.org/index.php/article/redesigning-design-jos-de-mul/>>. Acesso em: 16 set. 2013.

DOMINGUES, Diana. *Criação e interatividade na Ciberarte*. São Paulo: Experimento, 2002.

FILE. *Mídia Art, 2015*. Disponível em <http://file.org.br/file_sp_2015/file-sao-paulo-2015-midia-art/> Último acesso em 22 de Mar 2016.

FREE CULTURAL WORKS, 2012. Disponível em <<https://creativecommons.org/freeworks/>> Último acesso em 24 de Mar 2016.

GIANETTI, Claudia. *Estética Digital. Sintopia da arte, a ciência e a tecnologia*. Belo Horizonte: Editora Arte, 2006.

GRAU, Oliver. *Arte virtual: da ilusão à imersão*. São Paulo: Editora UNESP: Editora SENAC São Paulo, 2007.

LANDWEHR, Dominik e KUNIS, Verena. Home Made Bio Electronic Arts. Alemanha. Auftrag des Migros-Kulturprozent, 2013. Disponível em: <https://dl.dropboxusercontent.com/u/6072669/inhalt_bioelectronics_final_greepages_o.pdf> Último acesso em 25 de Mar 2016. PDF.

LÉVY, Pierre. *Inteligência coletiva (A)*. Edições Loyola, 2007.

PARENTE, André. *Imagem-Máquina*. São Paulo: Ed. 34, 1993.

PLAZA, Julio, TAVARES, Mônica. *Processos Criativos como os Meios Eletrônicos: Poéticas Digitais*. São Paulo: Hucitec, 1998.

PROCESSING. Site oficial. *Processing*. s/d. Disponível em <<https://www.processing.org/>> Último acesso em 24 Mar de 2016.

RAYMOND, Eric S. *Como se Tornar um Hacker*. Disponível em: <<http://web.archive.org/web/19990117072354/http://www.linux.ime.usp.br/~rcaetano/docs/hacker-howto-pt.html>>. Acesso em: 12 maio 2013.

TAVARES, Monica [et al.]. *arte_corpo_tecnologia*. São Paulo: ECA/USP, 2014.

SANTAELLA, Lucia. *Corpo e comunicação*. São Paulo: Paulus, 2004.

SOGABE, Milton. SCIArtes – Equipe interdisciplinar. In: SANTAELLA, Lucia, BARROS, Anna. *Mídias e artes: os desafios da arte no início do século XXI*. São Paulo: Marco, 2002. p.95-103.

STEFANIN, Thiago e RIBEIRO, Regilene A. Sarzi. *FACECODE. Organismo Poético de Recodificação Digital*. Anais do IX Encontro de Arte e Cultura. Provocações Estéticas: A cidade como experiência visual. FAAC/UNESP, Bauru, São Paulo, 2015. (no prelo).

THEMILL. *The Mill - Behind the Scenes: The Chemical Brothers 'Wide Open'*, 2015. Disponível em < <http://www.themill.com/portfolio/2699/wide-open> > Último acesso em 22 de Mar 2016.